

RAQAMLI TARIX VA TARIX DARSLARIDA TA'LIM VOSITALARI HAQIDA

Aliqulov Azamat Shavkat o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti Tarix fakulteti 2 - kurs talabasi

azamataliqulov54@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10001967>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli tarix va tarix darslarida ta'lim vositalari haqida hamda darslarda samaradorlikni oshirish uchun avvalom bor, o'qituvchining mahorati va ijodkorligi bo'lib, bunda o'qituvchi tomonidan darsning maqsadiga qarab turli vositalardan foydalanishi maqsadga muvofiq. Ta'lim vositalari - o'quv materialini ko'rgazmali taqdim etish va shu bilan birga o'qitish samaradorligini oshiruvchi yordamchi materiallar hisoblanadi. Chunki ta'lim vositalari - o'quv materialini ko'rgazmali taqdim etish va shu bilan birga o'qitish samaradorligini oshiruvchi yordamchi materiallardir. Raqamli tarix bilan shug'ullanish, albatta, o'tmishni raqamlashtirishdir bilan cheklanib qolmaydi. Raqamli tarixni keng ma'noda tarix sohasining kompyuter, internet tarmog'i va boshqa shu kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanib tarixni o'rganishga tadbiriq etadi.

Kalit so'zlar: raqamli tarix, texnologiya, tadqiqot, manbalar, ta'lim, tarbiya, ta'lim samaradorligi, ta'lim vositalari, axborot texnologiyalari.

ON DIGITAL HISTORY AND EDUCATIONAL TOOLS IN HISTORY LESSONS

Abstract. This article talks about digital history and educational tools in history classes, and to increase efficiency in classes, the teacher's skills and creativity are important, and it is appropriate for the teacher to use different tools depending on the purpose of the lesson. Educational tools are auxiliary materials that visually present the educational material and at the same time increase the effectiveness of teaching. Because educational tools are auxiliary materials that visually present the educational material and at the same time increase the effectiveness of teaching. Dealing with digital history is certainly not limited to the digitization of the past. Digital history broadly refers to the study of history using computers, the Internet, and other such modern technologies in the field of history.

Key words: digital history, technology, research, resources, education, training, educational efficiency, educational tools, information technologies.

О ЦИФРОВОЙ ИСТОРИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Аннотация. В этой статье говорится о цифровой истории и образовательных инструментах на уроках истории, а для повышения эффективности занятий важны навыки

и креативность учителя, и учителю целесообразно использовать разные инструменты в зависимости от цели урока. Учебные инструменты – это вспомогательные материалы, которые наглядно представляют учебный материал и одновременно повышают эффективность обучения. Потому что образовательные инструменты – это вспомогательные материалы, которые наглядно представляют учебный материал и в то же время повышают эффективность обучения. Работа с цифровой историей, конечно, не ограничивается оцифровкой прошлого. Цифровая история в широком смысле относится к изучению истории с использованием компьютеров, Интернета и других подобных современных технологий в области истории.

Ключевые слова: цифровая история, технологии, исследования, ресурсы, образование, обучение, эффективность образования, образовательные инструменты, информационные технологии.

Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi tarixchi pedagoglarning metodik bilimlarga ega bo'lishlari uchun va kasbiy faoliyatni tashkil etishda ulardan foydalanishga kompetentsiyaviy yondashuvni shakllantirishi talab etiladi. Tarix o'qitish metodikasidan egallangan bilimlarni o'quv jarayonida muvaffaqiyatli foydalanish, bunda esa tarixchi pedagogning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishimuhim ahamiyatga ega. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda metodik faoliyatni tashkil etish, metodik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. "Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

Hozirgi zamon o'qituvchisi, o'z fani bo'yicha mutaxassisligidan tashqari fanni o'qitayotganda axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining barcha afzalliklaridan bimalol

foydalana oladigan, o'quvchi va talabalarda bu texnologiyalarni amalda ishonch bilan fan va texnikaning mavjud yangiliklari ularni o'quv dasturlari va darsliklari mazmuniga jadal kiritishni talab etadi va bu orqali talabalarning zamonaviy bilimlarini shakllantirishga zamin yaratadi. Zamonaviy o'qitish texnologiyalarining joriy etilishi va turli metodik yondashuvlar esa, o'z navbatida, talabalarda ko'plab fundamental ma'lumotlarni nisbatan engil va mustahkam shakllanishiga qulay sharoit yaratadi.

Raqamli tarix deganda tarixchilarning arxiv materiallarini raqamlashtirishi va ularni internetga kirish imkoniga ega bo'lgan foydalanuvchilarga taqdim etishi uchun zamonaviy kompyuter va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishi tushuniladi. Asosiy veb-nashr ilovalaridan tortib, eng so'nggi virtual reallik vositalari bo'lgan texnologiyalardan foydalangan raqamli tarixchilar tarixiy materiallarni turli auditoriyalarga yangi usullarda, yangicha ko'rinishda taqdim etadilar.

Tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish va tasvirlarni yaratish;

- Tadqiqotchilarning ilmiy ishlarini mazmunli va qiziqarli bo'lgan boyitilgan formatda taqdim etish;

- Turli auditoriyalarni tarixni yaratishda va bir-biriga so'zlab berish uchun hamkorlik ishlashga taklif qilish.

Raqamli tarix mashhur onlayn ma'lumotlar bazasiga havolalar beradi, raqamli tarixiy loyihalarini ko'rib chiqadi, raqamli tarixchilarning ilmiy sohada rolini tushuntiradi va o'sib borayotgan zamonaviy tarix sohasida haqiqiy tadqiqotchi nimalarga va qanday tayyor bo'lishi mumkinligini tushuntiradi.

Tarixchilar o'tmishga oid manbalarni to'plash, tahlil qilish, izohlash va ularni turli auditoriyalarga taqdim etish uchun kompyuter texnologiyalaridan foydalanishlari mumkin. Raqamli tarix o'tmishni raqamlashtirishdan tashqari tarix sohasidagi ilmiy izlanishlarni rivojlanishiga va ilmiy tadqiqot natijalarini ommaga yangicha usullarda interaktiv ko'rinishda taqdim etishga xizmat qiladi. Tarixiy ma'lumotlarni o'rganish va taqdim etishning ushbu yondashuvi raqamli tarix deb nomlanadi.

Raqamli tarix tadqiqotchilarning tarixiy manbalardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Maktablarda raqamli tarix o'qituvchilarga yanada qiziqarli dars rejalari va o'quv dasturlarini yaratish uchun resurslardan foydalanishni ta'minlaydi. Raqamli tarix, shuningdek, turli auditoriyalarni jalb qiladigan raqamli tarixiy loyihalarni yaratish uchun imkon beradi.

Raqamli tarix, tarixiy voqealar va jarayonlar raqamli ma'lumotlar yordamida tahlil qilinadigan sohani anglatadi. Ushbu turdagi usul tarixiy tadqiqotlarda qo'llaniladigan an'anaviy

hikoyaga asoslangan usullardan tashqari ma'lumotlarni tahlil qilish, statistik hisob-kitoblar va grafikalar kabi miqdoriy vositalardan foydalanadi.

Raqamli tarix, tarixiy ma'lumotlarni raqamlashtirish, tahrirlash va tahlil qilishni talab qiladi. Masalan, qishloq xo'jaligi mahsuloti yoki shahar aholisini ishlab chiqarish miqdorini xronologik tahlil qilish ma'lumotlar bazalarida to'plangan raqamli ma'lumotlar asosida amalga oshirilishi mumkin.

Ushbu usuldan foydalanishning eng muhim afzalliklaridan biri shundaki, u katta hajmdagi ma'lumotlarni osonroq va tezroq tahlil qilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, ushbu tahlillar tufayli aniqroq natijalar va tendentsiyalarga erishish mumkin.

Raqamli tarixini qo'llash sohasiga iqtisodiyot, demografiya, sotsiologiya, siyosatshunoslik, geografiya va Madaniyatshunoslik kiradi. Dek. Shunday qilib, tarixiy tadqiqotchilar va boshqa ijtimoiy olimlar yanada kengroq va batafsil tahlil o'tkazib, yangi topilmalarga erishishlari mumkin.

Biroq, bu usul foydali bo'lsa-da, shuni unutmaslik kerakki, raqamli ma'lumotlarga asoslangan tahlil natijalari faqat bitta istiqbolni aks ettiradi va ba'zi muhim tafsilotlarni o'tkazib yuborishi mumkin. Shuning uchun raqamli tarixi usulidan foydalanganda an'anaviy manbalardan olingan ma'lumotlar va talqinlarni ham hisobga olish kerak.

Tarixchilar an'anaviy usuldagi kitoblar va jurnal nashrlaridan tashqari, ma'lumotlarni interaktiv vizualizatsiya qilish imkonini beruvchi onlayn platformalar ma'lumotlaridan foydalanish orqali o'z tadqiqotlarini boyitishlari mumkin.

Raqamli tarixning maqsadlaridan biri yangi avlod auditoriyasini tarix sohasidagi muhim ma'lumotlar va yangiliklardan xabardor qilish va ularni o'tmishni o'rganishga jalb qilishdir. Tarixiy mavzular va muammoli masalalarga qaratilgan video va audio podkastlar onlayn hamjamiyatlarni yaratishga yordam beradi. Ushbu raqamli hamjamiyatlar odamlarga o'zlarining umumiy tajribalari va qiziqishlarini bildirishlari uchun imkon beradi.

Tarix fanining nazariyasi va metodologiyasi raqamli tarix uchun juda muhimdir. Raqamli tarixchilar ilmiy ishlar, hisobotlar va taqdimotlar yozish uchun xatlar, fotosuratlar, arxiv hujjatlari va boshqalar kabi birlamchi tarixiy manbalarni tadqiq qiladilar.

Raqamli tarixchi turli yozma manbalar, arxiv hujjatlari va tarixga oid materiallarning haqiqiyiligini tekshirib ko'radilar. Ular muzey, kutubxona, ilmiy markaz kabi davlat va nodavlat notijorat tashkilotlari va tarix bo'yicha turli uyushmalarda faoliyat olib borishadi. Raqamli tarixchining oddiy tarixchidan asosiy farqlovchi jihati uning tarixiy loyihalar ustida ishlashda kompyuter texnologiyalari bilan integratsiyalashgan tadqiqotlar olib borishidir.

Ta'limni axborotlashtirish - keng ma'noda ta'lim sohasini metodologiya, o'qitish maqsadlarining psixologik-pedagogik tadbig'iga yo'naltirilgan yangi axborot texnologiyalari vositalarini samarali foydalanish va yaratish (qayta ishlash) amaliyoti bilan ta'minlash sifatida qaraladi. Bundan tashqari, axborotlashtirish masofali o'qitish tizimining taraqqiyoti uchun baza bo'lib xizmat qiladi.

Axborotlashtirish jarayonida ta'lim tizimida yangi axborot texnologiyalari vositalaridan keng ko'lamda foydalanish amalga oshiriladi. Ta'limni axborotlashtirish, birinchi navbatda quyidagilarni nazarda tutadi:

- kompyuter texnikasi, axborot va kommunikatsiya texnologiyalarning zamonaviy vositalarini tizimli o'rganish, tashkil etish va foydalanishni;
- talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish, o'quv va metodik ta'minlashni;
- o'qituvchilar tomonidan zaruriy o'quv-metodik ta'minotni yaratish bo'yicha ishlarni;
- axborot texnologiyalarini samarali qo'llanilishidan vujudga kelayotgan yangi imkoniyatlarni hisobga olgan holda o'quv jarayonini takomillashtirishni taqozo etadi.

Raqamli savodxonlik, ma'lumotlarni tahlil qilish, ma'lumotlar bilan ishlay olish, tanqidiy fikrlash raqamli tarixchilar uchun asosiy ko'nikmalardan hisoblanadi. Asosiy o'rinda, raqamli tarixchilar raqamli kutubxona kataloglaridan qanday foydalanishni bilishlari, kalit so'zlar yordamida ma'lumotlar bazasida qidiruv o'tkaza olishlari va raqamli texnologiyalardan ta'lim jarayonida foydalanishning ahamiyatini tushunishlari kerak.

Ilg'or raqamli texnologiyalarni tarixchilar o'rtasida o'zlashtirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Raqamli tarixchi ma'lumotlar bazasidan olingan tarixiy manbalarni o'rganish, tahlil qilish, onlayn va interaktiv formatlarda o'z tadqiqotlarini taqdim etish orqali ta'lim sifatini yaxshilashga va ilmiy kontentni boyitishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2003. /
2. Sagdiev A. va boshqalar. Tarix o'qitish metodikasi. Toshkent, 2008./
3. Karimov, U., Karimova, G., & Makhamadaliev, L. (2022). The role and significance of spiritual values in youth education. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(2)
4. Ummatqulov, T. (2022). INSON SOG'LOM BO'LISHIDA VALEOLOGIYA FANINING AHAMIYATI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12)

5. Jack Dougherty and Kristen Nawrotzki, (eds), Writing History in the Digital Age, University of Michigan Press, 2013.
6. Matthew K. Gold, (ed.), Debates in the Digital Humanities, University of Minnesota Press, 2012.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH